

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Dilnoza Miraxmatovna Tog'ayeva,
O'zDJTU 1–bosqich doktoranti

YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG'IDA)

For citation: Dilnoza M. Tog'ayeva. SECURITY OF THE EURASIAN REGION: CONCEPT AND ESSENCE (BETWEEN THE 14TH AND 15TH CENTURIES). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.87-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330524>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola XIV–XV asrlarda Yevroosiyo hududida hukumronlik qilgan siyosiy boshqaruv kuchiga ega bo'lgan Oltin O'rda, Usmonli turk davlati va Amir Temur va Temuriylar davlatining siyosiy kuchga ega bo'lgan qudratli davlatlar o'rtasida yuzaga keladigan geosiyosiy munosabatlarning Yevroosiyo mintaqasiga siyosiy, tarixiy, ijtimoiy ta'siri va hukumronlik qilish uchun qilingan say–harakatlarning davriy bosqichi va uning mazmun–mohiyatini yoritishdir. Yevroosiyo mintaqasi XVIII–XIX asrlarda tashkil etilgan sayohat va ilmiy ekspeditsiyalar paytida ilmiy jihatdan o'rganish ishlari olib borilgan. Olimlar Yevroosiyoning turli qismlarini atroflicha o'rganishdi. Ayniqsa, XX asrda ilmiy izlanislar olib borilishi natijasida avvalgi Yevroosiyo mintaqasi haqida tasavvurlarni kengaytirdi va yangi ma'lumotlar bilan boyitdi.

Kalit so'zlar: Yevroosiyo mintaqasi Oltin O'rda, Amir Temur davlati, geosiyosiy hudud, mintaq, ijtimoiy, siyosiy, tarixiy hudud, Yevroosiyo atamaning paydo bo'lishi, turkiy xalqlar.

Дилноза Мирахматовна Тогаева,
1–курс докторант УзГУМЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ (МЕЖДУ XIV И XV ВЕКАМИ)

АННОТАЦИЯ

Данная статья освещает периодический этап и его содержание усилий государства Амира Темура, обладавшего политической властью, правившего на территории Евразии в XVI – XV веках, по созданию политического исторического социального господства на материковой части Евразии, геополитического региона, в котором сталкиваются могущественные державы, обладающие политической властью. Евразийский регион был научно изучен в ходе путешествий и научных экспедиций, организованных в XVIII–XIX веках. Ученые досконально изучили различные части Евразии. Тем более, что в результате научных исследований в 20 веке представление о бывшем евразийском регионе расширилось и обогатилось новыми сведениями.

Ключевые слова: Евразийский регион Золотая Орда, государство Амира Темура, геополитический регион, регион, социальный, политический, исторический регион, Евразийский происхождение термина, тюркские народы.

Dilnoza M. Tog'eva,
Stage 1 doctoral of UzSWLU

SECURITY OF THE EURASIAN REGION: CONCEPT AND ESSENCE (BETWEEN THE 14TH AND 15TH CENTURIES)

ABSTRACT

This article is to highlight the periodic stage of the political historical social Government in the Eurasian mainland of the geopolitical region, where the political power of the Emir Temür state, which had the power of political rule, was faced by the powerful powers that ruled the territory of Eurasia in the XIV–XV centuries, and its content. The Eurasian region was scientifically studied during the trips and scientific expeditions organized in the XVIII-XIX centuries. Scientists have thoroughly studied various parts of Eurasia. Especially, as a result of scientific research in the 20th century, the imagination about the former Eurasian region was expanded and enriched with new information.

Index Terms: Eurasian region Golden Horde, Emir Timur state, geopolitical region, Region, social, political, historical region, Eurasian emergence of the term, Turkic peoples.

1. Dolzarbligi:

XIV–XV asrlarda Yevroosiyo mintaqasida hukumronlik qilayotgan qudratli davlatlarning ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy, tarixiy taraqqiyotiga bir –birining siyosiy ta'siri hamda, turkiy xalqlarning mintaqada hukumronlik qilishi omillari yoritilish asosiy maqsaddir. Yevroosiyo mintaqasining yaxlit atama sifatida fanga kiritilishi va uning geosiyosiy xaritasi yaratilish tarixiy bosqichi nazarda tutilgan. Jumladan, ushbu mintaqada hukumronlik qilgan qudratli Amir Temur davlatining taraqqiyoti va bu siyosiy davrda Yevroosiyo mintaqasida siyosiy munozaralarning keng yoyilishiga sabab bo'lgan omillarni Amir Temur bartaraf etish uchun olib borilgan say –harakatlar yoritilgan. Natijada, Yevroosiyo hududida geosiyosiy strategik muhit o'rnatilishi va xalqaro geosiyosiy holatlar Amir Temur davlatining ravnaqiga ta'sirining dolzarbligi keltirib o'tilgan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Yevroosiyo atamasining shakllanishi va bu mintaqaning geosiyosiy omillarga ta'siri nazarda tutilgan bo'lib, buyuk sohibqiron Amir Temur hukumronligi davr–Yevroosiyo mintaqasining aksariy qismi yagona turkiy xalqlar davlat sifatida birlashtirishga muvofiq bo'lib, rus ingliz, arab, turk va boshqa xalqlarning olimlari tomonidan Amir Temurning buyuk siyosatchi hukumdor ekanligi haqida tarixiy asarlar yozib qoldirdi, Sh. O'ljayeva, O. Zotov, M. Abduraimov, B. Ahmedov, S. Toshkandiy, V. Kvint, T. T. Alimardonov, M. Boboyev kabi tarixchi va siyosatchilarning olib borgan tadqiqotlarida Amir Temurning Yevroosiyo mintaqasida olib borgan, siyosiy, madaniy, ijimoiy, diniy diplomatik, strategik amaliyoti, etnogenetik kelib chiqish va uning tamolillari o'rganilgan Jumladan siyosiy fanlar professori T. Alimardonov tahliliga ko'ra, XIV– XV asrlarda Yevroosiyo mintaqasidagi qudratli davlatlar o'rtasidagi siyosiy amaliyoti va diniy tavofitlarning bartaraf etilishi, davlatlarning o'rtasidagi xalqaro munosabatlarning talqini va mahalliy nizolarning yuzaga kelishi, islom dinining yoyilishiga ta'siri, Amir Temurning buyuk strateg ekanligiga alohida ta'riflab keltirib o'tilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Dunyo siyosiy xaritasida bugungi kunda Yevroosiy mintaqasining hududiy chegaralarini ko'rishimiz mumkin. Ushu bu ulkan jugrofiy hududda kuchli siyosiy imperiyalarning ham hukumronligi va siyosiy olamini o'rganishimiz lozim. Yevroosiyo mintaqasi yer sharining eng katta hududiy qismini o'z ichiga olgan bo'lib, g'arbdan - Atlantika okeani, shimoldan–Shimoliy Muz okeani, janubda–Hind okeani, sharqdan – Tinch okeani va ularning chekka dengizlari hamda Yevroosiyo materikdagi eng chekka nuqtalari shimolda Chelyuskin burni, janubda Piay burni, g'arbda Roka burni, sharqda Dejnev burni bilan o'rab turgan geyosiyosiy hududdir. Yevroosiyo eng

qadimgi madaniyat maydonidir. Yevroosiyoning iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotida Yevroosiy mintaqasining turli qismlarini bog'lovchi yo'llardan biri "Buyuk Ipak yo'li" ahamiyatlidir. Ushbu yo'l orqali iqtisodiy, siyosiy, madaniy, xalqaro munosabatlarning ahamiyati kengaya boshladi. Quruqlikning yaxlitligi, ko'pgina iqlimiy jarayonning umumiyliigi, dunyo taraqqiyotining va boshqa tarixiy hodisalarning o'xshashligi natijasida Yevropa bilan Osiyoni yagona nom "Yevroosiy" deb atashga imkon berdi. Yevroosiy eng qadimgi sivilizatsiya markazi hisoblanadi. Mintaqa to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar qadimgi faylasuf, tabiatshunos, astranom, qomusiy olimlar va allomalar Geradod, Geraklit, Strabon, Aflotun, Ptolomiy va boshqa allomalarning asarlarida keltirib o'tiladi. Yevroosiyoning ichki o'lkalarini o'rganishda Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (783-850-y) boshchiligida 70 ga yaqin olimlar bilan jahon xaritasini tuzilish va aniqlashga harakat qilishgan. Hamda, buyuk allomamiz Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" asarida ham Yevroosiy mintaqasining (Afg'oniston, Eron, O'rta Osiyo, Hindiston xalqlarining) ijtimoiy, siyosiy, hududlari va turkiy xalqlar haqida to'xtalib o'tgan. Darhaqiqat, Yevroosiy mintaqasi (Malayya arxepligining ayrim orollari ekvatoridan janubda) Yevropa atamasi qadim finikiyaliklarning (assiriya) Yerep-g'arb va Osiyo atamasi-Ossu esa sharq so'zlaridan kelib chiqqan va bitta birikkan atama sifatida olimlarning asarlarida uchray boshlaydi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra Yevroosiy qitasi va uning yagona atama sifatida ilk bor 1880-yil ma'lumotlar uchragan. Aynan, "Yevroosiy" deb nomlangan yagona va yaxlit atamadir. Qadimgi yunon olimi Kirenskiy Yevroosiy materigini belgilovchi birinchi xaritanı yaratadi va bu jarayon bilan butun olam xabardor bo'ladi. Hamda, rus, ingliz, arab, turk kabi xalqlarning olimlari tomonidan Yevroosiy mintaqasi va uning xavfsizligi hamda siyosiy tamoyillari haqida asarlar yozib qoldirgan. "Yevroosiy" tushunchasining siyosiy tushincha sifatida geologiya, geografiya, tarix, va ijtimoiy siyosiy fanlariga kiritilishiga 1883 – yilda olim E. Zyuss tomonidan kiritilganligi va ushbu atama butun Yevroosiy hududiga ishlatila boshlandi.[1] Shu jumladan, ushbu atamaning mazmun – mohiyati jihatidan o'rganildi. Tadqiqotchilar olib borayotgan izlanishlari natijasida "Yevroosiy" atamasi geografik, tarixiy, siyosiy katama sifatida fanga kiritildi. Ushbu yo'l orqali iqtisodiy, siyosiy, madaniy, xalqaro munosabatlarning ahamiyati katta bo'lgan. Quruqlikning yaxlitligi, ko'pgina iqlimiy jarayonlarning umumiyliigi, dunyo taraqqiyotining va boshqa tarixiy hodisalarning o'xshashligi natijasida Yevropa bilan Osiyoni yagona nom Yevroosiy deb atashga imkon beradi. Shu jumladan, Yevroosiy mintaqasi huddida barcha siyosiy mavqiyiga ega bo'lgan davlatlar: Oltin O'rda, Usmonli turk, va Turkiston davlatlarning davlat qurilish tushinchasi, tamoyillari va siyosiy jarayonlar asosida yuzaga keladigan tizim shakillanishiga sabab bo'ldi. Jumladan, Turkiy xalqlar o'zining qadimiy tarixi davomida jahon tamadduning rivojiga ulkan ta'sir ko'rsatadigan buyuk madaniyat markazini yaratdi. Uning ta'siri Turkiy xalqlarning siyosiy omili Yevroosiyoning katta qismi ya'ni: markaziy qismida G'arb bilan Sharqni bog'lovchi ko'pirik sifatida namayon bo'ladi. Qadimgi turkiy xalqlar o'zlarining hududdiy jihatdan ustuvorlik shakli harbiy demokratiyaga asoslangan davlat bo'lib, dastlab milloddan avvalgi I – mingyillikning o'rtalarida paydo bo'lgan. Qadimgi turkiy xalqlar butun Yevroosiy bo'ylab ko'plab imperiya va mustaqil davlat barpo etgan. Shuningdek turkiy xalqlar imperiya tarixida hukumronlik qilgan davrda bir xil jug'rofiy kengliklarda uyg'un qadriyatlarga suyangan davlatchilik madaniyatini shakillantirgan Ya'ni ular xoh Xunlar bo'ladimi, yoki Qoraxoniylar Saljuqiylar, Usmoniylar, Anushteginiylar undan tashqari Misr mamluklari bo'ladimi Tinch okeanidan G'arbiy Yevropa hududlarigacha qamrab olgan jug'rofiy kenglikda imperiyalar hukumronlik deyarli bir xil tarzda siyosiy boshqaruv olib borgan. XIV asrda Yevroosiy hududida yangi geyosiyosiy maydonning yuzaga kelishiga asosiy sabab o'sha davrgacha kuchlar muvozanatini ta'minlab kelgan Chingiziylar sulolasining tanazzulga yuz tutishi hisoblanadi. Mana shunday sharoitda Yevroosiy hududida uchta qudratli imperiya hukumronligi jihatdan bir – biriga nisbatan kuchlar munosabatda edi. Jumladan, Temuriylar saltanati, Oltin O'rda, Usmoniylar imperiyasi juda ham mustahkam edi. Shu jumladan, ushbu kuchlar turkiy siyosiy elitalar tomonidan yaratilgan bo'lib, aholisining aksariyati islom diniga e'tiqod qilgan.[2] Yevroosiy mintaqasida beqarorlik davri hukm surayotgan siyosiy davrda ko'p tomonlama aloqalar, raqobat, konfliktlarning asosiy omillaridan biri savdo aylanmasi, siyosiy hamkorlik, hududiy munosabat, etnojezi kelib chiqishi xalqaro aloqalarning asosiy manabaiydir. Ya'ni har bir davlatning tashqi siyosati o'zida uning xalqaro siyosiy prinsipi va

milliy manfaatlari va qadriyatlarini munosabatlarini bir–biriga zich bog'laydigan omildir. Yevroosiyo mintaqasida ichki va tashqi siyosiy beqarorlikning ta'siri tashqi siyosiy jarayonlarga ham ta'sir qilmay qolmadi. Ichki va tashqi munosabatlarning o'zaro ta'siri murakkab masalalardan biri bo'lib, u xalqaro siyosiy jarayonga ta'siri qildi, shuningdek, Yevroosiyo mintaqasidagi siyosiy vaziyat bahs munozarali jarayon har bir mintaqadagi davlatlarning ichki va tashqi siyosiy holatiga ta'sir qildi. Siyosatshunos olim Gansa Morgetaunig ta'kidlashicha “Siyosiy xatolarning barchasida tashqi siyosat, milliy manfaat bilan aniqlanadi. Milliy manfaat insonning o'zgarimas tabiati, geografik sharoiti, xalqlarning ijtimoiy – madaniy va tarixiy an'analari bilan chanbarchas bog'liqdir. Ya'ni, bu jarayon ikki tuzilmadan iborat bo'lib, biri doimiy tabiatdan yozilmagan qonunlar bo'lsa, ikkinchi tomondan esa o'zgaruvchan bo'lib, vaqt va borliq qonuniyatlariga bog'liq deb” ta'kidlaydi. Yevroosiyo mintaqasida XIV asrda uchta ulkan imperiyaning siyosiy hukumronligi va hududiy gegimonligi buning yaxlit namoyondasidir. O'rta yer dengizi va uning hududiy kengligida Usmonli turklar davlatining ta'siri va siyosiy munosabati ichki nizolari mahalliychilikning keng yoyilgani ichki tanazulning vujudga kelishiga asosiy omil bo'ladigan vaziyatdir. Undan tashqari ichki tartibsizliklar va toj – u taxt uchun sulolalar o'rtasidagi vaziyatlar Yevroosiyo mintaqasiga ta'sir qilmay qo'ymadi. Xuddi shunday, siyosiy vaziyat Oltin O'rda, Misr mamluklari, Hindiston, Xitoy va Turon davlatlarida ham mavjud edi. Ushbu davlatlarning siyosiy, ijtimoiy, madaniy xalqaro aloqalari o'zaro bir–biriga ta'sir qilib turdi. Demak, Yevroosiyo hududida joylashgan ushbu ulkan imperiyalarning siyosiy va ichki omillari bir – biriga ta'siri sezilarli darajada bilina boshladi. Bunday beqarorlik jarayonda har qanday hukmdor yoki, yo'l boshchi butun bir Yevroosiyo mintaqasini siyosiy tizginini boshqarish yoki nazoratiga olish istagi kuchli edi. Bunday siyosiy vaziyatda diplomatik aloqlarning nozik xilqatlari shakillanishiga sabab bo'ldi.[3] Ya'ni, Yevroosiyo mintaqasida buyuk hukmdorlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlar hududiy gegemonlik avj olgan edi. Hududiy jihatdan yaxlitligi va o'ziga xos ijtimoiy -iqtisodiy tuzum asosida ko'plab xalqlarni birlashtirdi. Vujudga kelgan o'ltin siyosiy hududda Yevroosiyo mintaqasida barcha turkiy etnoslarni birlashtirgan holatda Yevroosiyo mintaqasida turk etnos boshchiligida integratsion jarayonning turkiy sivilizatsiyaning keng hududlarga tarqalishiga olib keldi Yevroosiyo eng qadimgi sivilizatsiya markazi hisoblanadi. Yevroosiyo mintaqasi va uning xavfsizligi hamda siyosiy tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Yevroosiyo mintaqasidagi munosabatlar tizimi, ham davlatlar tomonidan rioya qilinadigan va Yevroosiyo mintaqasida xalqaro davlatlar o'rtasidagi janjalli masalalarni va kelishmovchiliklarni diplomatik munosabat va kuch ishlatish xavfi bilan bartaraf etishga asoslanib harakat qilishgan. Bu davrda Oltin O'rda Usmonli turk davlati hamda Mavoraunnahrda Temuriylar saltanati muhim ahamiyat kasb etardi. Yevroosiyo mintaqasida xavfsizlikni ta'minlash, harbiy, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalarida amaliy kafolatlarni yuzaga keltirish va har bir xalqning mustaqil taraqqiyotini hurmat qilish, xalqaro tanglik va mintaqaviy nizolarni siyosiy yo'l bilan adolatli bartaraf etish, hamda davlatlar o'rtasida ishonchni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etardi. XIV asrda butun Yevroosiyo mintaqasida kuchlar muvozanati saqlanib turgan edi. Shu ularoq Sohibqiron Amir Temur Yevroosiyo mintaqasida diniy, siyosiy, ijtimoiy kelib chiqishi va etnogeniziga alohida ahamiyat berdi. Amir Temur har bir davlat yoki imperiyasining ijtimoiy – siyosiy va diniy – madaniy asoslarini o'rganishga qaratilgan siyosiy madaniyatga ega bo'lib, unda turkiy xalqlarning rivojlanish etnogeniziga diniy munosabatlari va siyosiy jarayonlariga alohida e'tibor qaratgan. Yevroosiyo mintaqasining katta hududini egallagan Oltin O'rda xoni To'xtamish (1380-1395) davrida Oltin O'rdaning yangi yuksalishini boshlab beradi. Ma'lumki, To'xtamish hokimiyat tepasiga ko'tarilishining boshida Mavoraunnahr sultoni Amir Temurning qo'llab-quvvatlashiga tayangan, keyinchalik xonning Oltin O'rdadagi mavqei mustahkamlanib, u Markaziy Osiyo hukmdorining raqibiga aylanadi. Aynan ana shu uchala turkiy hukmdorlar o'z davrida dunyo markazi hisoblangan Yevroosiyo mintaqasining tortishuv nuqtasiga aylanadi. Qolgan davlatlar shu “nuqta”lar atrofida najot xalqasidan panoh izlaydi. Oqibatda, Amir Temur geosiyosatining “katta” kontinental qismni boshqarishga muvofiq bo'lgan.

Ayni damda Amir Temur tuzayotgan yangi mamlakatiga Oltin O'rda davlati raqobat qilishi va katta xavf solishini sezardi. U Oltin O'rda xoni o'ziga tarafkash, tobe bo'lishini anchadan bo'yon orzu qilardi. To'xtamish murojaati esa ayni muddao bo'ldi. Temur o'z huzurida To'xtamish

kelayotganini eshitgan paytda Temur Xorzamga hamda Mo'g'uliston (Sharqiy Turkiston) hukumdori Qamariddinga qarshi kurashga tayyorlanayotgan edi.[4] Olimlarning yozib qoldirishicha ushbu siyosiy jarayon siyosiy gegemonlik va islom olamining tanazzulga yuz tutishidan muhofaza etardi. Oltin O'rda davlati siyosiy jihatdan kuchsizlana boshlaydi, Ichki bosh – boshdoqlik va kichi – kichik viloyatlarning o'zlarining yagona mustaqillik uchun kurashlari vujudga kela boshlaydi. Amir Temur qo'shinini doimo jangga shay holatda nazorat qilar edi va bu siyosiy hoatdan qo'shni davlatlar ham nxabardor turar edi Jumladan, To'xtamishxon qo'shining hujumkorlik shashti tobora pasayotganligi haqidagi xabarni yetkazadi. Amir Temurning saralangan pahlovon va bahodirlardan tashkil topgan maxsus izofasi ertangi bo'ladigan jangga intiq bo'lib, kuch – quvvatini to'la saqlagan holda bitta buyruq bilan maydonni larzaga keltirib, so'ngi zarbani berishga shay bo'ladi. To'xtamishxonda ishonch bilan so'ngi zarbani beradigan izofa yo'q edi.[5] Oltin O'rda xoni shu asnoda hadikda ila yashardi. Ammo shunday siyosiy vaziyatlar yuzaga kela boshlaydiki, Amir Temur siyosiy arbob yuksab bilm sohibi va albatta mohir diplomat bo'lganligini yaqqol guvohi bo'lishimiz mumkin. Negaki, Amir Temur To'xtamishxonga noodatiy tarzda maktub yo'llaydi va Oltin O'rda xoni hayratda lol qoladi. Jumladan, adabiyotlarni o'rganar ekanmiz noyob, qimmatbaho ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ya'ni Olim B. Ahmedov keltirgan sharhlariga ko'ra Amir Temur To'xtamishxong'a xatni yubordi. Muning uchganini havoda turganini To'xtamishxon ko'rib varraqdur. To'xtamishxon korib varrakni aslo ko'rmagan edi tajjub qilib bu nmadur dedi .Aydular bu varrakdur. Aydular varrak egasin kelturing dedi Anda Inoqni olib bordilar. To'xtamishxon tanub, navozishlar qildi Sohibqiron Amir Temur ahvolidin so'rdi. To'xtamishxon noma yozib, otasini muhirini bosib Temurxon'ga yubord.[6] Demak, Amir Temur Yevrosiyo mintaqasida noyob siyosiy tushunchalar shakllaniga ham xizmat qildi. Biroq, Oltin Orda davlati xristian olami davlatlarini XIV asrning o'rtalariga qadar dahshatga soldi, ammo beqarorlik, o'zaro ixtilof, ichki urush va iqtisodiy murakkabliklar tufayli tanazzulga yuz tutdi.

Amir Temur mohir siyosatchi va benazir harbiy strateg sifatida dastavval o'z g'oyalariga muvofiq holda ichki o'zaro ixtilofda bo'lgan davlatlarni mahv etish bilan Turon chegara hududlari xavfsizligini ta'minlashga intiladi. U ayni paytda hamma tomondan hujumga duchor bo'lishi mumkinligini yaxshi bilardi. Negaki, Turon davlatining vujudga kelishi va mahoratli sarkardaning zafarli yurishlari, ayniqsa, istiqboldagi imkoniyatlari nafaqat mo'g'ul uluslarini, balki Yaqin va O'rta Sharq davlatlarini ham tashvishga solib qo'ygan edi. Kutilmagan joydan Turonlik o'rta mavqelik barlos bekining farzandi asrlar davomida shakllanib kelgan “vorisiylik” an'alariga aylangan hududiy va mintaqaviy tartibotlarga rahna solishi, rostini aytganda, ular tarafidan qabul qilinishi qiyin kechadi. Shu vajdan Oltin O'rda xonzodalari boshchiligida Usmonli turklar, Misr, Eronu Xuroson, Iroq, Suriya, Mo'g'uliston va shu niyatlarga sherik va hamtovoq Kavkaz hukmdorlari o'zaro ittifoqchilarga aylanadilar. Ular Movarounnahrda buzilgan siyosiy hukmronlikni tez fursatda tiklashdan umidvor edilar. Ko'rib turganimizdek, Turon davlati hududiy doiradan chiqib, Yevrosiyo mintaqasi markazida ikkinchi bir halqa oralig'idagi siquvda qoladi. Bunday sharoitda Amir Temurning tashqi siyosiy hatti-harakatlari qanday bo'lishi lozim edi? Vaziyat taqozosi yuzasidan mintaqaviy yetakchilikka intilgan To'xtamishxon mamluklar va usmonli turklar bilan Amir Temurga qarshi o'z harakatlarini doimiy ravishda muvofiqlashtirib turish maqsadida ittifoq tuzishga intiladi. 1394 yilda Misr mamluklari sultoni, Damashqda To'xtamish va turk sultoni Boyazidning elchilari uchrashib, Temurga qarshi birgalashib harakat qilishga kelishib, mamluklar davlati bilan chegaradosh bo'lgan turkman – Oqqo'yli (oq qo'yunli) va Qoraqo'yli (qora qo'yunli) amirliklarining boshliqlari ham sulton Barquqqa itoat etishlarini bildirib, xabar yuborganliklarini ta'kidlab o'tadi.[7] Ushbu siyosiy jarayonda Amir Temurning qanchalar qudrat sohibi va siyosiy bilimga ega bo'lgan uzoq maqsadlarni ko'ra oladigan stateg ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, turkiy xalqlarning etnogeniziga va diniy omillariga juda ham e'tibor qaratganligi va diniy nizolarning yuzaga kelmasligi uchun ayniqsa, islom dunyosining muhofazada saqlash uchun olib borgan say harakatlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu siyosiy jarayonda Amir Temur buyuk siyosatshunos olim ekanligini anglashimiz lozimdir. Bugunga qadar Amir Temur hukmronligi va uning shaxsi haqida juda ham ko'p rus, ingliz, turk, sharq, g'arb olimlari o'rganib tahlil qilishdi Ammo, Amir Temur tashqi siyosatining yo'nalishlari mavzusi ba'zi tadqiqotlarda qisman ochib berilgan, ammo uning buyuk

siyosatchi ekanligini bilishimiz mumkin. Professor T.T. Alimardonovning siyosiy tahliliga ko'ra Amir Temurning buyuk siyosatshunos ekanligiga quyidagicha siyosiy tahlil qilib bergan : “Ushbu mavzuni aloxida o'rganish usha davrda xalqaro maydonda yuz bergan siyosiy vaziyat va jarayonlarni kengroq bilishimizda, vaziyatga xolis baxo berishimizda katta ahamiyat kasb etadi. Soxibqiron yashagan davr murakkab va ziddiyatlarga to'la bo'lib, o'z oldidagi to'siqlarni yengib o'tish uchun u xalqaro maydonda faol va aniq rejalariga asoslangan tashqi siyosat olib borishi lozim edi. Bir tomondan, hali Chingiziy mo'g'ullarning xavfi kuchli ekanligini unutmashlik va ularni daf etish chorasini kurish, ikkinchi tarafdin, chegaralar xavfsizligini ta'minlash, uchinchi, Chig'atoy ulusini to'lalig'icha o'z qo'liga olish, to'rtinchidan, Buyuk Ipak yo'lining muxim tarmoqlari ustidan nazorat o'rnatish kabi masalalarni davlat manfaatlari jixatidan to'g'ri hal etish masalalari Amir Temurdan alohida tashqi siyosat yo'nalishlarini belgilashni taqozo etdi. Sohibqiron Amir Temurning mo'g'ul istibdodiga zarba berishi yangicha muammolarni tug'dirdi. Xorazm, Oltin O'rda, Mo'g'uliston, Eron, Misr, Suriya va Iroq kabi o'z davrining davlatlari, hukmdorlari Amir Temur davlatiga raqib sifatida qarar, uni har qanday yo'l bilan siyosat saxnasidan chetlatishga tayyor edilar. Bunday sharoitda mazkur davlatlarning har qaysi bilan alohidda siyosat yo'nalishlarini belgilash talab etilardi. Ana shunday davlatlardan biri Xorazm edi. Bu Amir Temur davlatining yon qo'shnisi bo'lib, kelajakda u bilan siyosiy va iqtisodiy manfaatlar to'qnashuvi ehtimoli mavjud edi. Amir Temur 1370 yili o'tkazilgan qurultoydan keyin Chig'atoy ulusi hududlarini tiklashni maqsad qilib quyadi va bu yo'lda o'z e'tiborini Xorazmga qaratadi. Birinchidan: u o'z davlatining shimoliy chegaralari xavfsizligini ta'minlamoqchi va bu masalani Xorazm sufiylari bilan hal qilmoqchi edi. Sufiylar esa Amir Temurga dushmanlik munosabatida bo'lib, u bilan muzokaralar olib borishni istamas, qulay fursat kelganida Temur davlatiga tez tez bosqinlar uyushtirib turar edi. Ikkinchi Yusuf Sufiyning 1372-1373 yillardagi talonchiliklari sababli Amir Temur Xorazmga ikkinchi marta yurish qiladi. Sufiylarni ko'p sovg'a-salomlaridan so'ng ularni kechiradi. Bu ham yetmaganday, uchinchi: Yusuf Sufiy Sohibqironga qarshi Oq O'rda bilan maxfiy aloqalar olib borar, Amir Temur esa bundan boxabar edi. To'rtinchidan: Shuningdek, Oq O'rda hukmdori Urusxon bilan Mo'g'uliston hokimi Qamariddinning xamfikrligi xam hukumdorning e'tiborida edi. Xalqaro maydonda Amir Temurga karshi kuchlarning birlashuvida Xorazm tashkilotchilik rolini o'ynayotgan bo'lib, bu xolat Soxibqiron davlatiga katta xavf tug'dirardi. Shu bois, Amir Temur 1375 yili Xorazmga uchinchi marta yurish boshlaydi va ichki murakkab jarayonlar tufayli bu yurish vaqtili to'xtatiladi. Amir Temurning To'xtamishga yordam berish maqsadida Oq O'rdaga yurishi vaqtida sufiylar yana Buxoroga yurish boshlaydilar. Bundan xabar topgan Soxibqiron 1379 yili Xorazmga navbatdagi yurishni boshlaydi va mag'lub etadi”. [8] Ushbu siyosiy konfliktlarning yuzaga kelish jarayonda Amir Temur xalqaro xafsizlik, xalqaro madaniy, ijtimoiy, siyosiy, etnogeniztik munosabatlariga alohida etibor qaratganligini ham ko'rishimiz mumkin. Professor Vladimir Kventning yozishicha Amir Temur taxminan 1800 yil avval yashagan buyuk strategy Sun Sizing qonunlari bilan deyarli bir xil bo'lgan aniq qonunlar joriy etgan deydi. [9] Demak, Sohibqiron Amir Temur oz' davrining buyuk allomasi, ilim sohibi siyosatshunos, buyuk strategy ekanligining guvohi bo'lamiz.

4. Xulosalar:

Jumladan, xalqaro munosabatlarda xafsizlik, davlatlar uchun barobar xafsizlikni ta'minlash, harbiy, siyosiy, iqtisodiy, gumanitar, va boshqa sohalarida amaliy ko'magini bergaligi va mintaqaviy adolat o'rnatish va imperiyalar o'rtasida siyosiy ishonchni mutahkamlash, xalqaro munosabatlarga turli xil tartibsizliklarni bartaraf etish, Yevroosiyo mintaqasida nizolarni siyosiy yo'l yoki harbiy yo'l bilan adolat o'tnatishga harakat qilganligini tahlili jarayonda o'rganishimiz mumkin. Yevroosiyo mintaqasining xalqaro aloqalarida birlamchi munosabatlar ahamiyat kasb etgan bo'lib, o'ziga xos milliy madaniyat diniy tafovut, madaniy munosabat, etnogenik kelib chiqish, ulkan imperiyalar o'rtasigagi siyosiy hukumronlik, o'z mohiyatiga ko'ra maqsadlar barqarorligi, diplomatik munosabatlar, shahar va davlatlar o'rtasidagi siyosiy – hududiy ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkinligini guvohi bo'lamiz. Shuningdek, Amir Temur, To'xtamishxon, Boyazid Yildirim kabi qudratli hukmdorlarning siyosiy strategyasini qay darajada buyukligini farqlashimiz mumkin. Jumladan, Yevroosiyo mintaqasida doimiy siyosiy kuchlar o'rtasida nazorat qilish ishtiyogi baland bo'lgan. Amir Temur davlatining hukumronlik davri bir qancha siyosiy omillarning bartaraf etishga

muvofiq bo‘ladi, chunki diniy, siyosiy, madaniy, ijtimoiy sohalarni mukammal o‘rgangan va amal qilgan buyuk strategik hukumdor bo‘lgan.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. О‘zME. Birinch jild T, 2000- yil.
2. Sh. O‘ljayeva Amir Temur davlat boshqaruvi. T.2017. 156,
3. O. Zotov Amir Temur Geosiyosati va XXI asr bo‘sag‘asida siyosiy taraqqiyot tabiati. Fidokor gazeta. 2000. 5 -dekabr
4. M.Abduraimov Temur va To‘xtamish. T.2000.6 b
5. B. Ahmedov Amir Temurni yod etib. T. 1996. 213-214.b.
6. S. Toshkandiy Temurnoma. T. 1991.112 b
7. V.Kvint Amir Temurning strategik yetakchiligi. T-Sank Peturburg.2021.145.b.
8. T.T.Alimardonov Amir Temur imperiyasi. T.2021.198.b
9. M.Boboyev Amir Temur “tuzuklari”da davlatchilik konsepsiyasi T.2023.19.b

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000